

QO'QON XONLIGINING ROSSIYA VA QO'SHNI MAMLAKATLAR BILAN MUNOSABATLARI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Haydarova Dilshoda Faxriddin qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046265>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XVIII-XIX asrlarda O'rta Osiyoda tashkil topgan Qo'qon xonligining tashqi siyosati, uning Rossiya va boshqa davlatlar bilan savdo-elchilik hamda diplomatik aloqalari haqida fikrlar boradi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qo'qon xonligi, Rossiya, Afg'oniston, savdo, diplomatiya.

Qo'qon xonligi tashkil topganidan to XVIII asr oxirlarigacha mustaqil davlat sifatida Rossiya bilan diplomatik munosabatlar olib borgan bo'lsa-da, bu haqida ma'lu-motlar uchratish qiyin. Har ikki davlatlarning dastlabki elchilik aloqalari to'g'risidagima'lumotlar XIX asrning boshlariga to'g'ri keladi. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, aynan shu davrdan boshlab Qo'qon-Rossiya munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Har ikki davlat o'zaro elchilik aloqalarinmg o'ziga xos xususiyatlari boredi. Birinchidan, elchi-lik aloqalari Toshkent va qozoq juzlari yerlari orqali amalga oshirilganligi uchun bu hududlar alohida aharniyat kasb etgan. Ikkinchidan, har ikki davlatning o'zaro munosa-batlardan eng asosiy manfaatlari turlicha edi. Rossiyaga rivojlanib kelayotgan sanoat uchun xom ashyo va bozor kerak bo'lsa, Qo'qon xonligi uchun esa Buxoro, Xitoy kabi davlatlarga qarshi kurashishda horniy kerak edi. Uchinchidan, Qo'qon-Rossiya diplomatik aloqalarida Toshkent alohida vakolatlarga ega bo'lgan. Rossiya tomonidan shunday vakolatlarni Orenburg va G'arbiy Sibir general-gubematorliklarida sezish mumkin edi. N. Topildiyev arxiv hujjatlarida 1810-yil Sibir liniyasi boshlig'igeneral-leytenant Glazenep Qo'qon xonligiga savdo aloqalarini yo'lga qo'yish haqida murojaat qilganligi haqida ma'lumotlar borligini ma'lum qilgan. 1811-yilda esa Rossiya vakillari shunday taklif bilan Toshkent orqali Qo'qonga kelganlar. Oradan ko'p o'tmay, Qo'qon xoni Shakurbek Otaliq boshchiligidagi elchilarni Peterburgga jo'natgan.Elchilar uchun imperator huzurida muhokama qilinishi kerak bo'lgan asosiy masala Rossiya shaharlarida qo'qonlik savdogarlarga erkin savdo qilishlariga ruhsat berishga erishish bo'lgan. Bundan tashqari qo'qonlik savdogarlarning xavfsizligi masalasi ham ko'rilgan.1813-yil Qo'qonga qaytayotgan elchilar bilan

birgalikda Filipp Nazarov boshchiligidagi rus elchilari Toshkent orqali Qo'qonga kelganlar.

F. Nazarov elchilik sohasida yirik ishlarni amalga oshirmagan bo'lsa-da, Qo'qondagi bir yillik kuzatuvlarinatijasida xonlik tarixiga oid muhim manba bo'lgan “Записки о некоторых народах и землях средней части Азии Филиппа Назарова” asarini chop etgan. 1816-yilda Usov boshchiligidagi general Glazanep jo'natgan elchilar kelgan. Ularning oldiga qo'yilgan asosiy vazifa, savdo-sotiqni jonlantirish masalasi edi. Avval Toshkentda, so'ng Qo'qon-da bo'lgan elchilar xon huzuriga yorliq hamda sovg'alar bilan keldilar. Elchilar 1817-yil Rossiyaga qaytganlar. Madalixon va Toshkent qushbegisi 1824-yilda imperator huzu-riga yuborgan elchilarga Xonkeldi Bobojonov va Zulfiqor eshon boshchilik qilgan. El-chilar sovg'a bilan birga imperatorga xonning xatini ham topshirishlari kerak edi. Xatda Karkarali okrugi aholisi tomonidan Qo'qon karvonlari talanayotganligi ma'lum qilinib, qaroqchilarga qarshi qat'iy choralar ko'rish iltimos qilingan edi. Elchilar Omsk shahriga yetib kelgach, mahalliy ma'murlar tomonidan kutib olingan, lekin noma'lum sabablarga ko'ra poytaxtga borishga ruxsat berilmagan. Omskda ularning to'xtatilishi sabablarini aniqlash masalasida 1825-yil mayda Soatbek Sultonbekov boshchiligidagi navbatdagi elchilar jo'natilgan. Yo'lda ko'chmanchi qozoqlar tomonidan talangan elchilar iyun oyi-da Omskka yetib kelganlar. Ular general-gubernatorlik ma'murlaridan talonchilarni jazolashni talab qilgan. Elchilar Toshkent qushbegisi sovg'asi (2 ta ot) va xatini topshir-ganlar. Xatning asosiy mazmuni shundan iborat ediki, Qo'qon xonligi ixtiyorida bo'lgan va soliq to'layotgan qozoqlarning Rossiya ixtiyoriga o'tkazilayotganligidan xon norozi edi. General-gubernator javob xati yozar ekan, qozoqlar majburlab emas, o'z ixtiyorlari bilan Rossiya tobe'ligiga o'tayotganligini ma'lum qil gan. Qo'qonlik elchilar karvonlar xavfsizligi va savdo-sotiqni rivojlantirish chora-tadbirlarini ham muhokama qilganlar. Madalixon tomonidan Tursunxo'ja va Raimqurbon boshchiligidagi elchilar guruhi 1828-yili Rossiya poytaxtiga jo'nagan. Elchilar podsho Aleksandrning vafoti munosa-bati bilan ta'ziya izhor qilib, Nikolayning taxtga o'tirganligi bilan tabriklaganlar. Shu bilan birga Qo'qon xonligi taxtiga Madalixon o'tirganligini ma'lum qilib, xonning podsho norniga yozgan yorlig'ini topshirganlar. Elchilar rus hukumati a'zolari bilan savdo va diplomatik munosabatlarni rivojlantirish, ikki davlat o'rtasidagi - qozoqcho'llaridan o'tadigan chegaralarni aniqlash uchun qat'iy qarorga kelganlar. Qo'qon xonligi 1829, 1830-yillarda ham Rossiya poytaxtiga elchilar

jo'natishga ulgurgan. 1829-yilda yuborilgan elchilar hal qilishi kerak bo'lgan masalalar savdo, diplomatik aloqalar va ikki davlat fuqarolarining ko'chib o'tishiga to'sqinlik qilmaslik choralari bo'lsa, 1830-yil Peterburgga kelgan elchilarga undanda muhimroq masalalar yuklatilgan edi. Peter-burgga xon maktubi bilan kelgan elchilar imperatorga xonning iltimosini yetkazganlar. Xatda yer osti boyliklarini o'rganish va foydali qazilmalarni qidirishda yordam berish uchun ikki kon muhandis (injener)ini jo'natish so'ralgan edi. Ikkinchi masala, Qo'qon-Xitoy munosabatlari keskinlashganligi munosabati bilan to'plar va tajribali zobitlarni jo'natish so'ralgan. Rus hukumati Rus-Xitoy munosabatlari yaxshilanayotganligini hisobga olib, bu iltimosga rad javobini berdilar.

1853-yilda Xudoyor-xon tomonidan Rossiyaga jo'natilgan elchilarga Yo'ldoshboy Raimzajonov ismli shaxs boshchilik qilgan. Bu paytga kelib Rossiyaning O'rta Osiyoga nisbatan tashqi siyosati yetarli darajada aniq edi. Qo'qonlik elchilarning harakatlariga qaramasdan, ular Omsk-dan ortga qaytarilgan. Har ikki davlatning o'zaro elchilik aloqalari tahlili shuni ko'rsatadiki, Rossiya Qo'qon xonligi bilan yaxshi niyatli, teng huquqli diplomatik munosabatda bo'lmagan. Rossiyaning asl maqsadi, Qo'qon xonligini bosib olish edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.R.Alimova. O'rta Osiyo xonliklarining qo'shni davlatlar bilan diplomatik va savdo-iqtisodiy munosabatlari. T. 2017. B.94
2. Potanin V. Pokazaniye sibirskogo kozoka Maksimova o Kokandskom vladeniii// IRGO.1860. S.28
- 3.Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona,2023. – B. 16-19.
- 4.Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
- 5.Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbabo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
- 6.Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil,20-noyabr.–B.97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>

7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647

<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>

8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101

<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>

9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>

10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.

11.A.Sh.Rajabov. "Mirotus solikyn"("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17. Alisher Rajabov MIRBOBO NAQSHBANDIYNING NAQSHBANDIYA TARIQATI TAMOIYILLARI ASOSIDA BILDIRGAN IJTIMOIY-AHLOQIY QARASHLARI. B-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. B-6-10

18. MIRBOBO NAQSHBANDIY QALB ZIKRI VA UNING TURLARI

TUFRISIDA Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida. B-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440. «ISSUES OF CREATING THE BASIS OF THE SPIRITUAL HERITAGE AND III RENAISSANCE: STUDY, RESEARCH, PERSPECTIVES». January 2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5. Special issue (2023).

23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – С. 51-54.

24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.

25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.

26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.

27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

